

voedsel en waren autoriteit

office for risk assessment

Document type:	Opinion
Title:	Recommendations on perfluoralkyl compounds in Dutch food
Author:	Director of the Office for Risk Assessment and Research Programming of the new Food and Consumer Product Safety Authority
Country:	The Netherlands
Please refer to this document as follows:	Opinion of the Director of the Office for Risk Assessment and Research Programming of the nVWA on perfluoralkyl compounds in Dutch food. nVWA: The Hague, the Netherlands, 18 August 2010

Opinion of the Director of the Office for Risk Assessment and Research Programming

To the Minister of Health, Welfare and Sport and the Minister of Agriculture, Nature and Food Quality

Subject

Opinion on perfluoralkyl compounds in Dutch food

Introduction

Perfluoralkyl compounds are chemical substances that are widely used in industrial and consumer products. These substances have many applications due to their water-repellent and oil-repellent properties. Their wide use, and the fact that a number of these substances do not break down easily in the environment, means that perfluoralkyl compounds are being found in surface water, fish, birds, mammals, and plants, and could be present in our food supply.

The European Commission and the European Food Safety Authority (EFSA) have urged Member States to monitor food products for the presence of perfluoralkyl compounds. In 2009 the new Dutch Food and Consumer Product Safety Authority (nVWA) launched a study into the extent to which Dutch consumers are exposed to these compounds. The study has been commissioned by the Office for Risk Assessment and Research Programming (BuRO) of the nVWA. As the literature shows that these substances can be present in drinking water, exposure through drinking water has also been included in the study.

According to the standard sampling protocol used by the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), food products were selected and purchased from Dutch supermarkets and other retailers in the second half of 2009. Mixed samples of these products were then analysed by the Institute for Environmental Studies (IVM) to test for the presence of fourteen different perfluoralkyl compounds, including known persistent compounds such as PFOS (perfluorooctane sulfonate) and PFOA (perfluorooctanoic acid). Using Dutch food consumption survey data from 1998, the RIVM then estimated consumer intake of perfluoralkyl compounds through food.

No data are available on perfluoralkyl compound levels in Dutch drinking water. For this reason, average European figures published in 2008 by the EFSA were used to compute Dutch consumer intake through water.

In 2008, the EFSA established health recommendations for the two main perfluoralkyl compounds, PFOS and PFOA. The Tolerable Daily Intake (TDI) for PFOS is 150 ng per kilogram of body weight per day; and the TDI for PFOA is 1500 ng per kilogram of body weight per day. Average intake of PFOS through food and water for the Dutch population is 0.3 ng per kilogram of body weight per day, and average intake of PFOA is 0.2 ng per kilogram of body weight per day. The highest intakes (99th percentile) for PFOS and PFOA were 0.6 and 0.5 ng per kilogram of body weight per day, respectively. Intake through drinking water represents 33% of the estimated total daily PFOS

intake and 55% of the estimated total daily PFOA intake. The BuRO concludes that these daily intake levels in the Netherlands are more than 200 times below the TDI for PFOS, and more than 2000 times below the TDI for PFOA.

This initial Dutch study shows that concentrations of perfluoralkyl compounds in food products are so low that the risk to consumer health is negligible. No data are currently available about the concentrations of perfluoralkyl compounds in Dutch drinking water. Based on average European concentrations in drinking water, exposure to perfluoralkyl compounds through drinking water is also low, and in the same order of magnitude as exposure through food.

The BuRO recommends keeping an eye on the situation by regular testing to monitor levels in food products. A follow-up study should be planned for a few years' time, but this may be brought forward if future Dutch or European findings show it to be necessary. As there is no analytical information on the presence of perfluoralkyl compounds in Dutch drinking water supplies, this issue should be investigated sooner.

Advies over perfluoralkylverbindingen in Nederlandse voeding

Perfluoralkylverbindingen zijn chemische stoffen die op grote schaal worden toegepast in industriële en consumentenproducten. Deze stoffen hebben vele toepassingen vanwege hun water- en vetafstotende eigenschappen. Door het grootschalige gebruik en het feit dat enkele van deze stoffen zeer slecht afbreekbaar zijn in het milieu, worden sommige perfluoralkylverbindingen aangetroffen in oppervlaktewater, vissen, vogels, zoogdieren en planten, en kunnen ze dus ook in ons voedsel terecht komen.

Zowel de Europese Commissie als de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) hebben er bij de lidstaten op aangedrongen de aanwezigheid van perfluoralkylverbindingen in levensmiddelen te monitoren. Bureau Risicobeoordeling & onderzoeksprogrammering (BuRO) van de nVWA startte in 2009 een onderzoek naar het voorkomen van deze verbindingen in ons voedsel. Het doel is te onderzoeken in hoeverre de Nederlandse consument via de voeding wordt blootgesteld aan deze verbindingen. Uit de wetenschappelijke literatuur is bekend dat deze stoffen ook kunnen voorkomen in drinkwater en daarom is de blootstelling via drinkwater meegenomen.

Volgens een standaard bemonsteringsprotocol van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn in de tweede helft van 2009 levensmiddelen gekocht in Nederlandse supermarkten en de detailhandel. Mengmonsters van deze levensmiddelen zijn vervolgens door het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) geanalyseerd op veertien verschillende perfluoralkylverbindingen. Hieronder vallen ook bekende persistente verbindingen als PFOS (perfluorocctaansulfonaat) en PFOA (perfluorocctaanzuur). Aan de hand van de Nederlandse voedselconsumptiepeiling uit 1998 zijn de innames van perfluoralkylverbindingen via het voedsel door het RIVM geschat.

Over de gehalten aan perfluoralkylverbindingen in Nederlands drinkwater zijn geen gegevens voorhanden. Daarom is bij de innameberekeningen gebruik gemaakt van gemiddelde Europese gegevens die in 2008 door EFSA zijn gepubliceerd.

EFSA heeft in 2008 gezondheidskundige advieswaarden afgeleid voor de twee belangrijkste perfluoralkylverbindingen, namelijk PFOS en PFOA. De toelaatbare dagelijkse inname (TDI) bedraagt voor PFOS 150 ng/kg lichaamsgewicht/dag en voor PFOA 1500 ng/kg lichaamsgewicht/dag. De gemiddelde inname via voedsel en drinkwater van de Nederlandse bevolking is voor PFOS 0,3 ng/kg lichaamsgewicht/dag en voor PFOA 0,2 ng/kg lichaamsgewicht/dag. De hoogste innames (P99) zijn voor PFOS en PFOA respectievelijk 0,6 en 0,5 ng/kg lichaamsgewicht/dag. De innames via drinkwater bedragen voor PFOS en PFOA respectievelijk 33% en 55% van de geschatte, totale dagelijkse inname. Het BuRO constateert dat deze dagelijkse inname in Nederland van PFOS meer dan 200 maal en van PFOA meer dan 2000 maal beneden de gezondheidsnorm (TDI) ligt.

Uit dit eerste Nederlandse onderzoek blijkt dat de concentraties aan perfluoralkylverbindingen in levensmiddelen dusdanig laag zijn dat het gezondheidsrisico voor de consument verwaarloosbaar is. Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar over de concentraties aan perfluoralkylverbindingen in Nederlands drinkwater. Gebaseerd op gemiddelde, Europese concentraties in drinkwater is de blootstelling aan perfluoralkylverbindingen via drinkwater ook laag en in dezelfde orde van grootte als de blootstelling via voedsel.

Het BuRO adviseert om door middel van reguliere monitoring van levensmiddelen de vinger aan de pols te houden. Afhankelijk van toekomstige, Nederlandse en Europese, bevindingen zou een vervolgonderzoek pas over enkele jaren plaats hoeven te vinden. Vanwege een gebrek aan analytische informatie over het voorkomen van perfluoralkylverbindingen in het Nederlandse drinkwater is het gewenst dit op korte termijn te onderzoeken.

Onderbouwing

Aanleiding

In 2008 heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) een opinie gepubliceerd over perfluorooctaansulfonaat (PFOS) en perfluorooctaanzuur (PFOA) en hun zouten (1). In deze opinie zijn de toelaatbare dagelijkse innames voor PFOS en PFOA afgeleid en is een eerste schatting gemaakt van de mogelijke blootstelling van de Europese consument aan deze persistente verbindingen via voedsel en drinkwater. In de opinie stelt EFSA dat een nauwkeurige analyse van de blootstelling in 2008 niet mogelijk was vanwege een gebrek aan gegevens over het voorkomen van perfluoralkylverbindingen in diverse levensmiddelen in de Europese lidstaten. Aansluitend heeft EFSA de nationale voedselautoriteiten en onderzoeksinstituten verzocht om zoveel mogelijk actuele gegevens over het voorkomen van deze verbindingen in voedsel en drinkwater te verstrekken. In maart 2009 heeft het RIVM op verzoek van de nVWA een voorstel gedaan voor een mogelijke bemonsteringsstrategie en, op basis van literatuurgegevens, een eerste schatting gemaakt van de blootstelling van de Nederlandse consument aan PFOS en PFOA (2). Op basis van dit voorstel is het onderzoek gestart in september 2009.

In maart 2010 heeft de Europese Commissie (EC) de lidstaten aanbevolen om in 2010 en 2011 de aanwezigheid van perfluoralkylverbindingen in levensmiddelen te monitoren (3). Daarbij gaf de EC aan welke verbindingen bij voorkeur zouden moeten worden geanalyseerd, welke procedure voor bemonstering dient te worden gevolgd en aan welke criteria de chemische analyse dient te voldoen. Het Nederlandse onderzoek was al gestart voor het uitkomen van deze officiële aanbeveling maar voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden.

Vraagstelling en afbakening

Bureau Risicobeoordeling & onderzoeksprogrammering (BuRO) van de nVWA heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar het voorkomen van perfluoralkylverbindingen in levensmiddelen. Daarbij heeft het BuRO aandacht gevraagd voor de volgende zaken.

1. Analyseer een grote verscheidenheid aan levensmiddelen die de consumptiegewoonten van de Nederlandse consument weerspiegelen.
2. Analyseer van elke levensmiddelengroep (zoals aangegeven in de voedselconsumptiepeiling) minstens één mengmonster op zoveel mogelijk perfluoralkylverbindingen. Indien nodig moeten producten binnen een levensmiddelengroep apart worden geanalyseerd.
3. Bepaal aan de hand van de voedselconsumptiepeiling de inname van perfluoralkylverbindingen door de Nederlandse consument via voedsel en beoordeel het mogelijke risico voor de volksgezondheid.
4. Zet de gevonden inname van perfluoralkylverbindingen door de Nederlandse consument via voedsel af tegen de gemiddelde inname van de Europese consument via drinkwater.

De beoordeling van het risico voor de Nederlandse consument die via drinkwater wordt blootgesteld aan perfluoralkylverbindingen, behoort strikt genomen niet tot het werkterrein van de nVWA. Derhalve is volstaan met een chemische analyse van perfluoralkylverbindingen in voedingsmiddelen en zijn voor drinkwater gegevens uit de literatuur gebruikt. Een mogelijke blootstelling aan perfluoralkylverbindingen door inhalatie, omdat perfluoralkylverbindingen ook kunnen voorkomen in huisstof, is in deze beoordeling niet meegenomen. Deze blootstellingsroute wordt in de literatuur van ondergeschikt belang geacht.

Aanpak

Monstername

Volgens een standaard bemonsteringsprotocol van het RIVM zijn in de tweede helft van 2009 levensmiddelen gekocht in Nederlandse supermarkten en de detailhandel. Voor het verzamelen van 61 verschillende producten hebben 30 vrijwilligers inkopen gedaan en van ieder product, binnen de verschillende levensmiddelengroepen, zijn 15 verschillende items gekocht; in totaal zijn dus 915 producten gekocht. Zo zijn bijvoorbeeld voor de levensmiddelengroep schaal- en schelpdieren, 15 monsters mosselen, 15 monsters garnalen en 15 monsters krab ingekocht. Het totaal aan ingekochte producten vertegenwoordigt 95% van de totale Nederlandse consumptie van levensmiddelen. Van de producten uit elke levensmiddelengroep is een mengmonster gemaakt volgens een bepaalde verdeelsleutel (bijlage 1).

In dit onderzoek is uitdrukkelijk aandacht besteed aan de manier waarop de (meng)monsters verzameld en bewaard zijn omdat bekend is dat bepaalde verpakkingsmaterialen perfluoralkylverbindingen kunnen bevatten en dat deze stoffen aan de inhoud kunnen worden afgegeven.

Chemische analyse

Mengmonsters van de levensmiddelen zijn geanalyseerd op 14 verschillende perfluoralkylverbindingen. Naast bekende verbindingen als PFOS en PFOA zijn ook perfluoralkylverbindingen onderzocht met kortere en langere koolstofketens, sulfonaten en carbonzuren (bijlage 2).

Innameberekeningen

De resultaten van de chemische analyses zijn gekoppeld aan de Nederlandse voedselconsumptiepeiling uit 1998 bij 1- tot 79-jarigen om de verdeling van de innames aan PFOS en PFOA via het voedsel te schatten (bijlage 1). Deze twee verbindingen zijn geselecteerd omdat ze vanwege hun bioaccumulerende eigenschappen en de ernst van de mogelijke effecten, de meest relevante verbindingen zijn en EFSA hiervoor toelaatbare dagelijkse innames heeft vastgesteld. Uit onderzoek met proefdieren is gebleken dat langdurige blootstelling aan hoge concentraties PFOS of PFOA schadelijk kan zijn voor de lever. Aangezien sommige mengmonsters zeer lage gehalten aan perfluoralkylverbindingen bevatten heeft het RIVM voor de innameberekeningen verschillende scenario's gebruikt voor monsters met gehalten lager dan de limiet van kwantificering (LOQ) van de analytische methode. Voor onze beoordeling is uitgegaan van het meest realistische scenario: gehalten beneden LOQ, maar boven de detectielimiet, zijn zoals gemeten in de berekeningen meegenomen.

Voor de innameberekeningen van PFOS en PFOA in drinkwater is gebruik gemaakt van de gemiddelde, Europese gehalten van respectievelijk 7 en 9 ng/liter (1).

Vervolgonderzoek

Van de levensmiddelengroepen die de belangrijkste bijdrage leveren aan de totale dagelijkse inname perfluoralkylverbindingen (rundvlees, melk en magere vis) zijn enkele levensmiddelen apart geanalyseerd om de individuele bijdrage aan het gemiddelde gehalte vast te kunnen stellen.

BEVINDINGEN

Hieronder wordt een samenvatting gegeven van de resultaten verkregen uit de analyses van de genomen monsters en de berekeningen van de blootstelling aan perfluoralkylverbindingen via voedsel en drinkwater. Gedetailleerde informatie is te vinden in de rapporten van het RIVM en IVM (bijlagen 1 en 2).

Gehaltes in levensmiddelen

In het merendeel van de producten konden slechts zes perfluoralkylverbindingen worden aangetoond. Perfluoralkylverbindingen met een korte ketenlengte ($n < 6$) werden bijna niet aangetroffen. Stoffen met een lange ketenlengte ($n > 9$) werden alleen aangetoond in (magere en vette) vis en schaal- en schelpdieren. De totaalgehalten aan perfluoralkylverbindingen waren in alle mengmonsters lager dan 1,4 ng/gram nat gewicht. De hoogste concentraties werden aangetroffen voor PFOS in magere vis en schaal- en schelpdieren (respectievelijk 0,30 en 0,58 ng/g nat gewicht). De gehalten aan PFOA in magere vis en schaal- en schelpdieren lagen een factor 10 lager (respectievelijk 0,02 en 0,04 ng/g nat gewicht).

In het vervolgonderzoek zijn rundvlees, melk en magere vis apart geanalyseerd. De PFOS-gehalten in de verschillende rundvleesproducten varieerden van 0,08 tot 0,13 ng/gram nat gewicht. De variatie in de PFOS-gehalten in de verschillende magere visproducten was hoger: van 0,04 tot 1 ng/gram nat gewicht. In de melkmonsters werden slechts lage gehalten aan perfluoralkylverbindingen aangetroffen ($\leq 0,02$ ng PFOS/gram product).

Inname via voedsel en drinkwater

Er was geen verschil in inname van PFOS of PFOA tussen mannen en vrouwen. De gemiddelde dagelijkse inname (geschat over een langdurige periode) voor respectievelijk mannen en vrouwen van PFOS (0,29 en 0,31 ng/kg lichaamsgewicht per dag) was hoger dan die voor PFOA (0,23 en 0,24 ng/kg lichaamsgewicht per dag). De hoge (P99) dagelijkse inname was voor PFOS respectievelijk 0,59 en 0,62 en voor PFOA respectievelijk 0,48 en 0,51 ng/kg lichaamsgewicht per dag.

Voor PFOS bedroeg de inname via drinkwater 33% van de gemiddelde totale dagelijkse inname. De bijdragen aan de totale inname van de drie belangrijkste levensmiddelengroepen waren voor melk 25%, rundvlees 21% en magere vis 9%.

Voor PFOA leverde drinkwater 55% van de gemiddelde totale dagelijkse inname. De bijdrage aan de totale inname was voor groenten en fruit 19%, meel 15% en varkensvlees 6%.

Conclusies en discussie

De gehalten aan PFOS en PFOA gemeten in de mengmonsters en enkele individuele levensmiddelen uit de levensmiddelengroepen rundvlees, melk en magere vis zijn lager dan de gehalten gerapporteerd in Canada en Engeland (4,5). Daarentegen zijn in Spanje vergelijkbare gehalten aan PFOS en PFOA in levensmiddelen aangetroffen (6). Opvallend zijn wel de lage gehalten aan PFOS en PFOA in vis en schaal- en schelpdieren bemonsterd in Nederland; overigens zijn enkele producten, zoals zalm en tonijn, uit het buitenland afkomstig. Het is mogelijk dat de door ons geconstateerde grote variatie in concentraties perfluoralkylverbindingen in verschillende soorten vis en schaal- en schelpdieren ook in andere landen voorkomt. Het is bekend dat er grote verschillen zijn in de gehalten aan perfluoralkylverbindingen in oppervlaktewater, bijvoorbeeld veroorzaakt door incidenten zoals in Nederland en Duitsland, en dit kan een verklaring zijn voor de verschillende waarden gevonden in verschillende vissen. Bovendien is een groot deel van de vis die wordt aangeboden in de Nederlandse supermarkt tegenwoordig gekweekte vis. Eerder onderzoek van het BuRO heeft aangetoond dat de meest geconsumeerde kweekvissoorten in Nederland (zalm, pangasius, tropische garnalen, tilapia en regenboogforel) zeer lage concentraties aan chemische contaminanten bevat (7).

Vanwege hun persistentie kunnen perfluoralkylverbindingen na lange tijd nog worden aangetroffen in het milieu. In Nederland is in juli 2008 een grote hoeveelheid blusschuimmiddel, dat hoofdzakelijk PFOS bevatte, terechtgekomen in de binnenwateren van de Haarlemmermeerpolder. Uit voorzorg is toen tijdelijk een negatief zwem- en visadvies afgegeven (8). In oktober 2008 werden nog steeds relatief hoge concentraties PFOS (meer dan 400 ng PFOS/gram vis) aangetoond in lokaal gevangen vis (9). In Duitsland is in 2006 zwaar verontreinigde bodemverbeteraar gebruikt op landbouwgrond. Door regenval zijn de perfluoralkylverbindingen (voornamelijk PFOA) uitgespoeld naar omringde rivieren, een meer en het grondwater. Zelfs het lokaal geproduceerd drinkwater bleek verontreinigd te zijn (10, 11). Een jaar later werden in sommige vissoorten nog steeds hoge gehalten aan perfluoralkylverbindingen aangetoond (12).

Er is weinig bekend over de gehalten aan perfluoralkylverbindingen in Nederlands drinkwater. Drinkwater wordt in Nederland op verschillende manieren gewonnen (uit oppervlaktewater, grondwater, etc.) en op verschillende manieren gezuiverd waardoor lokaal grote verschillen kunnen bestaan in samenstelling. Uit een Duits onderzoek, waarin ook Nederlands oppervlaktewater van Rijn en Maas is onderzocht, blijkt dat de gehalten aan PFOS kunnen variëren van 1 tot 25 ng/liter water (13). Vooralsnog is er geen reden om aan te nemen dat de gemiddelde, Europese concentraties PFOS en PFOA in drinkwater, zoals gepubliceerd door EFSA, voor Nederland sterk zullen afwijken.

Gebaseerd op gemiddelde, Europese concentraties PFOS en PFOA in drinkwater is de blootstelling via drinkwater in Nederland laag maar in dezelfde orde van grootte als de blootstelling via voedsel. Volgens EFSA en Fromme en medewerkers levert voedsel de belangrijkste bijdrage aan de blootstelling van de mens aan perfluoralkylverbindingen (1, 14). Uit ons onderzoek kan voorlopig worden geconcludeerd dat dit niet geldt voor de Nederlandse situatie. Deze conclusie kan echter pas definitief worden getrokken als een goed beeld is verkregen van de gehalten aan perfluoralkylverbindingen in Nederlands drinkwater op verschillende locaties.

De gemiddelde en hoge dagelijkse innames (geschat over een langdurige periode) van PFOS via voedsel en drinkwater zijn voor de Nederlandse consument respectievelijk 0,3 en 0,6 ng/kg lichaamsgewicht; dit is meer dan 200 maal lager dan de maximaal toelaatbare dagelijkse inname (TDI) voor PFOS, die 150 ng/kg lichaamsgewicht/dag is. Voor PFOA zijn de gemiddelde en hoge dagelijkse innames respectievelijk 0,2 en 0,5 ng/kg lichaamsgewicht; dit is zelfs meer dan 2000 maal lager dan de maximaal toelaatbare inname van 1500 ng/kg lichaamsgewicht/dag. Omdat de

toxicologisch belangrijke perfluoralkylverbindingen (PFOS en PFOA) zijn geanalyseerd in dit onderzoek, is de conclusie gerechtvaardigd dat het gezondheidsrisico voor de Nederlandse consument door blootstelling aan perfluoralkylverbindingen aanwezig in voedsel en drinkwater, verwaarloosbaar is.

Hoogachtend,

Prof. dr. E.G. Schouten
Directeur bureau Risicobeoordeling & onderzoeksprogrammering

Bijlagen: 2

Literatuurlijst

1. European Food Safety Authority (EFSA). Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on perfluorooctane sulfonate (PFOS), perfluorooctanoic acid (PFOA) and their salts. *EFSA J* 2008;653:1-131.
2. Bakker MI, te Biesebeek JD. Inname van perfluorverbindingen via voeding: voorstel voor monsternamestrategie. Bilthoven: RIVM, 2009. RIVM briefrapport nummer 11658.
3. Europese Commissie (EC). Aanbeveling van de Commissie van 17 maart 2010 betreffende de monitoring van perfluoralkylverbindingen in levensmiddelen, 2010/161/EU.
4. Tittlemier SA, Pepper K, Seymour C, Moisey J, et al. Dietary exposure of Canadians to perfluorinated carboxylates and perfluorooctane sulfonate via consumption of meat, fish, fast foods, and food items prepared in their packaging. *J Agric Food Chem* 2007;55:3203-3210.
5. Food Standards Agency (FSA). Survey of fluorinated chemicals in food. Food Survey Information Sheet. London: FSA, October 2009. Number 05/09.
6. Ericson I, Martí-Cid R, Nadal M, van Bavel B, et al.. Human exposure to perfluorinated chemicals through the diet: intake of perfluorinated compounds in food from the Catalan (Spain) market. *J Agric Food Chem* 2008;56:1787-1794.
7. Bureau Risicobeoordeling & onderzoeksprogrammering nVWA. Advies inzake de risico's van gekweekte vis. Den Haag, 30 juni 2009, kenmerk VWA/BuR/2009/13186.
8. Hoogheemraadschap van Rijnland. Nieuwsbericht: Rijkswaterstaat zet extra pompen gemaal IJmuiden in voor afvoer vervuild water Noordzeekanaal, 19 juli 2008. <http://www.rijnland.net/actueel/nieuws/@94350/pagina/>
9. Bureau Risicobeoordeling & onderzoeksprogrammering nVWA. Advies inzake PFOS in vis afkomstig uit Rijnland. Den Haag, 12 november 2008, kenmerk VWA/BuR/2008/40155.
10. Skutlarek D, Exner M, Färber H. Perfluorinated surfactants in surface and drinking waters. *Environ Sci Pollut Res Int* 2006 ;13 :299-307.
11. Wilhelm M, Kraft M, Rauchfuss K, Hölzer J. Assessment and management of the first German case of a contamination with perfluorinated compounds (PFC) in the region Sauerland, North Rhine-Westphalia. *J Toxicol Environ Health* 2008;A71:725-733.
12. Ministerium für Umwelt and Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen. Perfluorierte Tenside (PFT), V. Fische. <http://www.umwelt.nrw.de/umwelt/pft/fische/index.php>
13. Möller A. Analysis of poly- and perfluoralkyl compounds (PFCs) in surface water of the river Rhine using HPLC-MS/MS. Diplomarbeit Fachhochschule Lübeck, Fachbereich Angewandte Naturwissenschaften Studiengang Chemieingenieurwesen. Hamburg, 2009.
14. Fromme H, Tittlemier SA, Völkel W, Wilhelm M and Twardella D. Perfluorinated compounds – Exposure assessment for the general population in western countries. *Int J Hyg Environ Health* 2009;212:239-270.

Bijlagen

1. Noorlander CW, te Biesebeek JD, van Leeuwen SPJ, Zeilmaker MJ. Dietary intake of PFOS and PFOA in The Netherlands. Bilthoven: RIVM, 2010. Report number 320126001.
2. Leeuwen SPJ van, Swart CP, Noorlander CW, Zeilmaker MJ. Perfluorinated compounds in Dutch food samples. Amsterdam: IVM, 2010. Report number R-10/005.